

УДК 656.07

DOI 10.5281/zenodo.14023484

**УЛУЧШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ
АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ**

**IMPROVEMENT OF THE ECONOMIC SITUATION OF THE
ORGANIZATION FOR THE TRANSPORTATION OF GOODS BY
SPECIALIZED VEHICLES**

ШАЙБАКОВА ЛЮДМИЛА ФАРИТОВНА,

*доктор экономических наук, профессор,
Уральский государственный экономический университет.*

МОШКОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА,

*экономист по анализу хозяйственной деятельности,
ООО «Цемтранс».*

SHAIBAKOVA LYUDMILA FARITOVNA,

*Doctor of Economics, Professor,
Ural State University of Economics.*

TATYANA LEONIDOVNA MOSHKOVA,

*Economist for the analysis of economic activity,
Tsemtrans LLC.*

В статье исследуются проблемы деятельности организации по перевозке грузов специализированными автотранспортными средствами. Изучается рынок данных услуг на национальном, областном и муниципальном уровнях. Проводится анализ экономического положения организации ООО "Цемтранс", осуществляющего перевозку грузов специализированными автотранспортными средствами. В исследовании применяются методы экономического анализа, сопоставлений и сравнений, а также методология Федеральной антимонопольной службы России по оценке экономической концентрации на товарных рынках. В результате определены конкурентные позиции рассматриваемой организации, проблемы и недостатки в её деятельности, а также представлены рекомендации по усилению кадрового потенциала и повышению мотивации к эффективной работе.

The article examines the problems of the organization's activities for the transportation of goods by specialized vehicles. The market for these services is being studied at the national, regional and municipal levels. The analysis of the economic situation of the organization "Tsemtrans" LLC, which carries out the transportation of goods by specialized vehicles, is carried out. The research uses methods of economic analysis, comparisons and comparisons, as well as the methodology of the Federal Antimonopoly Service of Russia for assessing economic concentration in commodity markets. As a result, the competitive positions of the organization in question, problems and shortcomings in its activities are identified, as well as recommendations for strengthening human resources and increasing motivation for effective work are presented.

Ключевые слова: *автотранспортное предприятие, рынок услуг специализированных автотранспортных средств, рыночная среда, конкуренты, экономическое положение.*

Key words: *motor transport company, the market for specialized vehicles, market environment, competitors, economic situation.*

Введение. Перевозка грузов является неотъемлемой частью мировой экономики. Одним из наиболее распространенных способов доставки грузов является использование специализированных автотранспортных средств. Это позволяет эффективно и быстро осуществлять доставку товаров и материалов. Суть перевозки грузов специализированными автотранспортными средствами заключается в том, что груз перевозится с использованием специально оборудованных машин. Такие транспортные средства могут быть предназначены для перевозки определенного вида грузов, например, контейнеров, сыпучих материалов, хрупких или опасных веществ. Одним из главных преимуществ перевозки грузов специализированными автотранспортными средствами является возможность организации доставки с минимальными рисками потери и повреждения груза [5].

Оценка тенденций развития ООО «Цемтранс» за 2009-2023 годы.

ООО «Цемтранс» было создано 26 октября 2007 года. Организация располагается в городе Сухой Лог Свердловской области. Уставной капитал составляет 185 млн. руб. В 2023 году среднесписочная численность работников ООО " Цемтранс " составила 197 человек. Основным видом экономической деятельности является перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами [3; 4]. Общество создано для удовлетворения общественных потребностей в оказываемых им услугах и получения прибыли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Предметом деятельности общества являются: транспортно-экспедиционные и складские услуги; эксплуатация собственных и арендованных транспортных средств; перевозка грузов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом, в том числе опасных грузов; перевозка пассажиров; ремонт, сервис, предоставление в прокат транспортных средств и запасных частей к ним и иные работы.

Оценка тенденций развития организации выполнена за период с 2009 года по 2023 год. На рис. 1 отражены показатели выручки и себестоимости продаж. ООО «Цемтранс» динамично развивается. Выручка от продаж имеет общий тренд роста. В 2023 году организация получила выручку в сумме 548 млн руб., что на 50,3 млн руб., или на 10,1%, больше, чем годом ранее [3; 4].

Рис. 1. Основные показатели деятельности ООО «Цемтранс» (составлено авторами по данным [4])

Эту положительную динамику удалось осуществить благодаря наращиванию количества основных средств, участвующих в коммерческой деятельности (покупка тягачей и при-

цепов), увеличению выработки транспортным средством, посредством пересмотра показателей грузоподъемности автомобиля и изменения коэффициента оборачиваемости транспортного средства, в том числе и за счёт внедрения дополнительных графиков работы парка. Следует также отметить очень высокий уровень затрат, формирующих себестоимость продаж. Исследователи отмечают, что основной целью коммерческой эксплуатации автотранспортных средств является эффективное использование автомобилей в работоспособном и исправном состоянии и покрытие издержек, связанных с их технической эксплуатацией [6, с. 13; 9, с. 13]. Высокий уровень себестоимости организации объясняется большими финансовыми оттоками (займами) на приобретение дополнительных единиц техники, сложной экономической ситуацией на рынке приобретения услуг и товарно-материальных ценностей, отсутствием возможности роста тарификации собственных услуг пропорционально росту их себестоимости.

ООО «Цемтранс» является коммерческой транспортной организацией, главной целью деятельности которой является не только удовлетворение общественных потребностей в услугах перевозки специализированными транспортными средствами, но и получение максимальной валовой и чистой прибыли [7, с. 10] (рис. 2).

Рис. 2. Динамика валовой и чистой прибыли ООО «Цемтранс», тыс. руб. (составлено авторами по данным [3; 4])

При хорошем росте объема выручки наблюдается нестабильность и тренд снижения чистой прибыли. Убыток 2020-2021 годов связан с пандемией COVID-19, при которой карантинные условия для российских граждан уменьшили востребованность транспортных услуг и возможности их оказания. Такого же мнения придерживаются А.Р. Усманова, Ю.В. Кох, считающие, что в 2020 году снижение грузооборота было связано с экономическим кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Высокие цены на транспортные услуги, которые за последние годы выросли в среднем на 2-7%, привели к изменению транспортно-логистических потоков и перевозок различных видов грузов. Водители сталкиваются с карантинными ограничениями, что увеличивает сроки доставки грузов и ухудшает оборачиваемость автотранспорта [8, с. 424].

Результатом работы ООО «Цемтранс» за 2023 год стал убыток в размере 53,7 млн. руб. В 2022 году убыток был в 8,9 раза меньше. Для исправления ситуации в июле 2024 года было принято решение о начале процедуры реорганизации юридического лица в форме присоединения. Однако, в августе 2024 года исследуемое юридическое лицо отменило решение о реорганизации.

Оценка типа конкурентного рынка ООО «Цемтранс».

В современной экономической теории описывается четыре типа конкурентного рынка: рынок совершенной конкуренции, монополистическая конкуренция, олигополия и монополия. Каждому из типов соответствует набор характеристик, определяющих количество участников, возможности участников управлять ценой и свойствами продукта, наличие и «высоту» барьеров входа и выхода и т.д. Методология Федеральной антимонопольной службы России позволяет с достаточной точностью определить тип конкурентного рынка.

Для оценки рыночной среды ООО «Цемтранс» используем два показателя. Первый – Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИ), который рассчитывается как сумма квадратов долей всех предприятий, действующих на рынке, и измеряется в долях или процентах:

$$НИ = \sum_{i=1}^n q_i^2$$

где НИ – индекс Герфиндаля-Гиршмана; q_i – доля продаж i -й фирмы в объеме реализации рынка; n – количество хозяйствующих субъектов (фирм) на рынке.

Второй – Коэффициент концентрации рынка рассчитывается как процентное отношение объема услуг, оказываемых определенным числом крупнейших участников рынка услуг, к общей емкости данного рынка – коэффициент рыночной концентрации (CR):

$$CR_i = \sum_{i=0}^n q_i$$

где CR_i – индекс концентрации i фирм, %; q_i – доля продаж i -й фирмы в объеме реализации рынка, %; n – количество хозяйствующих субъектов (фирм) на рынке.

Индекс концентрации может измеряться в долях или в процентах.

По значению CR-3 и НИ все рынки по степени концентрации делятся на три типа: I тип – высоко концентрированные рынки $70\% < CR-3 < 100\%$ и $2000 < НИ < 10000$; II тип – умеренно концентрированные рынки $45\% < CR-3 < 70\%$ и $1000 < НИ < 20000$; III тип – низко концентрированные рынки $CR-3 < 45\%$ и $НИ < 10000$.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана дает возможность сделать предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем субъектов рынка. Чем больше поставщиков с разномасштабной поставкой продукции действует на соответствующем товарном рынке, тем меньшее значение имеет данный показатель.

Проведем оценку экономической концентрации по трём товарным рынкам: национальному российскому, рынку субъекта РФ – Свердловской области и муниципальному рынку – городского округа город Сухой лог. На национальном российском рынке доля ООО «Цемтранс» небольшая – 0,71%. Организация занимает 87 рейтинговую позицию. У нее большое количество более крупных конкурентов. Однако только три компании имеют долю свыше 10% (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что Коэффициент концентрации рынка CR3, имеющий значение 37,7%, свидетельствует о низком уровне экономической концентрации исследуемого рынка. Индекс Герфиндаля-Гиршмана НИ равный 858,18 также говорит о низко концентрированном рынке.

Таблица 1. Оценка Индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (ННИ) на российском рынке услуг по перевозке грузов специализированными автотранспортными

№	Наименование	Выручка (Ф2.2110)	Доля рынка, %	ННИ
1	ООО "ТФМ СПЕЦТЕХНИКА"	10222200	14,64	214,30
2	ООО "УТТиСТ - Бурсервис"	8454660	12,11	146,60
3	АО "УПИР"	7645090	10,95	119,87
4	ООО "СЕРВИС ПЛЮС"	6194820	8,87	78,70
5	ООО "МКМ-ЛОГИСТИКА"	5456540	7,81	61,06
6	ООО "ФТК "СОТРАНС"	5099880	7,30	53,34
7	ООО "КАСТОР"	4690940	6,72	45,13
8	ООО "ТТК-СПЕЦСЕРВИС"	3809630	5,46	29,76
9	АО "УТТ"	3510400	5,03	25,27
10	ООО "ТК "АГАТ ЛОГИСТИК"	3120030	4,47	19,96
11	ООО "СИТЭК - ТРАНС"	2941760	4,21	17,75
12	ЗАО "РУТРАНСЛОГИСТИК"	2931100	4,20	17,62
13	ООО "РЕГИОН ТРЕЙД"	2655250	3,80	14,46
14	ООО "УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА - ЮГРА"	2598130	3,72	13,84
87	ООО "ЦЕМТРАНС"	498234	0,71	0,51
ИТОГО		69828664	100,00	858,18

Примечание: таблица рассчитана авторами с использованием данных сайта List-Org – Сервис проверки контрагентов за 2022 год поскольку не по всем конкурирующим организациям была раскрыта статистика за 2023 год.

Таким образом, можно сделать вывод, что национальный рынок перевозки грузов специализированными автотранспортными средствами является низко концентрированным, то есть рынком свободной конкуренции.

Конкурирующие компании по перевозке грузов специализированными автотранспортными средствами на рынке субъекта РФ – Свердловская область отражены в табл. 2.

Таблица 2. Оценка экономической концентрации на рынке услуг Свердловской области по перевозке грузов специализированными автотранспортными средствами

Наименование	Сотрудников	Выручка (Ф2.2110)	Доля рынка, %	CR3	ННИ
ООО "ЕНТ"	18	735463	22,83	22,83	521,11
ООО "ЦЕМТРАНС"	162	498234	15,46	15,46	239,15
ООО "БАСТИОН"	3	405162	12,58	12,58	158,15
ООО ТК "ШТЕРН66"	27	317068	9,84		96,85
ООО "ЕТЛ"	22	152956	4,75		22,54
ООО "ДОРОЖНИК"	9	123330	3,83		14,65
ООО "ТРАНСЛОГИСТ"	13	113740	3,53		12,46
ООО "УРАЛАВТОЛАЙН"	8	95790	2,97		8,84
ООО "ТАНДЕМ"	6	89323	2,77		7,69
ООО "СПЕЦТЕХНИКА"	5	88954	2,76		7,62
ООО "АТС"	-	84822	2,63		6,93

ООО "ГЕО КОМПЛЕКС"	12	80723	2,51		6,28
ОАО ПТК "СВЕРДЛОВСК-СТРОЙТРАНС"	44	75615	2,35		5,51
ООО "СПОГАТ № 2"	35	71687	2,23		4,95
ООО "КУБАНЕЦ"	24	62133	1,93		3,72
ООО "АвтоЭкология"	3	59504	1,85		3,41
ООО "СТС"	3	58498	1,82		3,30
ООО ГПК "АВТОКИТ"	5	54714	1,70		2,88
ООО "СПЕЦАВТО96"	3	54058	1,68		2,82
ИТОГО:		3221774	100,00	50,87	1128,87

Примечание: таблица рассчитана авторами с использованием данных сайта List-Org – Сервис проверки контрагентов за 2022 год поскольку не по всем конкурирующим организациям была раскрыта статистика за 2023 год.

Коэффициент концентрации CR3 равен 50,87%, что входит в пропорцию умеренно концентрированных рынков. Индекс Герфиндаля-Гиршмана НН1 равен 1128,87, что также свидетельствует об умеренной концентрации рынка услуг Свердловской области по перевозке грузов специализированными автотранспортными средствами. На рынке работают четыре лидирующих по объемам выручки компании, доля которых 60,71%. Такой рынок вполне можно отнести к олигопольному. Рынок олигополии – это рынок, на котором относительно небольшое число продавцов обслуживает много покупателей. Олигополия относится к типу рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой преобладает крайне малое количество фирм, на олигопольных рынках очень редко проявляется ценовая конкуренция.

В географических границах рынка муниципального образования городской округ г. Сухой лог ООО «Цемтранс» является единственным поставщиком услуги по перевозке грузов специализированными автотранспортными средствами. Его рыночная доля составила 100% (табл. 3).

Таблица 3 Оценка конкурентной среды на рынке услуг по перевозке грузов специализированными автотранспортными средствами г. Сухой лог

Наименование	Сотрудников	Выручка (Ф2.2110)	Доля рынка, %
ООО "Цемтранс"	162	498234	100%

При этом коэффициент рыночной концентрации (CR1) составил 100%, а НН1= 10000. Показатели рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что рынок услуг по перевозке грузов специализированными автотранспортными средствами в географических границах городского округа города Сухой Лог относится к I типу рынка и является высококонцентрированным. Идеальный монополист, занимающий 100% рынка, влияющий на этот рынок и диктующий ему свои правила игры. Зачастую такие компании строятся либо на комплексе продуктов и услуг, не имеющих аналогов или альтернатив, либо на ресурсе и инфраструктуре, которые повторить слишком дорого или экономически нецелесообразно [2].

Оценка конкурентной среды позволила выявить сильные и слабые стороны в деятельности ООО «Цемтранс». К сильным сторонам можно отнести наличие нового автомобильного парка, хорошую ремонтную базу, современное оборудование, хорошую репутацию среди потребителей, стабильность в клиентской базе. К недостаткам в деятельности организации следует отнести: несовершенство системы логистики; низкую квалификацию водителей; дефицит кадров (водителей).

Предложения по улучшению экономического положения ООО «Цемтранс».

Для решения проблемы неэффективной логистики ООО «Цемтранс» необходимо уделять больше внимания подбору кадров отдела логистики для правильного использования специальной автоматизированной системы «1С: Предприятие», с помощью которой осуществляется управление логистикой [1, с. 72]. Помимо подбора квалифицированных кадров для отдела логистики, возможно проведение для уже работающих логистов обучения посредством курсов повышения квалификации.

Из-за низкоквалифицированных водителей в организации периодически происходят ДТП и нарушения правил ПДД, что негативно сказывается как на деловой репутации Общества, так и на его доходной составляющей. Частые аварии отпугивают потенциальных клиентов. Оплаты крупных штрафов из-за нарушений водителей, материальные компенсации пострадавшим в результате ДТП и выплаты по судебным искам занимают определенную статью в расходах ООО «Цемтранс» и сказываются на его ликвидности. В организации для решения данной проблемы уже применяются такие меры, как программы обучения и повышения квалификации, система наставничества, мотивация водителей, обновление технической базы. Помимо уже существующих мероприятий можно предложить еще несколько, которые помогут в повышении общего квалификационного уровня водителей транспортных средств:

- организовать сотрудничество с образовательными учреждениями Сухоложского района и близлежащих городов. Внедрить систему целевых договоров для отправки мотивированных кадров на обучение в колледжи, техникумы и вузы;
- создать в организации культуру непрерывного обучения. Интегрировать обучение в рабочий процесс, сделав его естественной частью рабочего дня, а не дополнительной нагрузкой. Создать систему обратной связи, чтобы сотрудники могли делиться своими идеями по улучшению процесса обучения.

Кроме того, мы предлагаем ряд мероприятий, которые помогут создать положительный имидж компании и привлечь квалифицированных водителей, заинтересованных в долгосрочной и стабильной работе. Во-первых, проведение Дня открытых дверей, предполагающего экскурсии по автопарку, демонстрацию транспортных средств и оборудования, а также встречи с руководством и опытными водителями. Это отличная возможность показать потенциальным кандидатам, что организация ценит своих сотрудников и инвестирует в их развитие и комфорт. Во-вторых, реализацию Программы лояльности, которая будет включать бонусы за безаварийное вождение, годовые премии за лучшие показатели работы, или даже предложения по корпоративному жилью для самых добросовестных и ответственных сотрудников. Такие программы показывают, что компания заботится о благополучии своих водителей и готова вознаграждать их за труд и преданность. В-третьих, реализовать социальную рекламу и PR. Эффективная социальная реклама может включать истории успеха водителей, информацию о вкладе компании в безопасность дорожного движения и экологию. PR-кампании могут быть направлены на участие в местных мероприятиях, благотворительность и активное взаимодействие с сообществом через социальные сети. В-четвертых, разработать и реализовать Партнерские программы. Сотрудничество с учебными заведениями может включать предложение стажировок и программ обучения для студентов, а также участие в карьерных ярмарках и профессиональных семинарах. Партнерство с другими компаниями может предложить обмен опытом и совместные программы обучения, что повысит привлекательность Общества для водителей.

Заключение.

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что проблемы ООО «Цемтранс» решаемы. Для улучшения экономического положения организации больше внимания нужно

уделять кадровому вопросу, усиливая образовательную и мотивационную составляющие. Укомплектованность квалифицированными водительскими кадрами будет способствовать более эффективному использованию автомобильного парка и снижению непроизводительных расходов. Кроме того, необходимо реализовать программу регулярного технического обслуживания и ремонта автомобильного парка, чтобы предотвратить дорогостоящие поломки и ремонты, тем самым исключить высокие финансовые затраты. Это включает в себя наладочные, проверочные тест-программы и диагностические программы с использованием наиболее совершенного и современного программного обеспечения, а также проведение обучения для водителей по экономичному и правильному вождению на новом автомобиле. Следует отметить, что финансовая устойчивость и конкурентоспособность автотранспортного предприятия зависят не только от внутренних факторов, но и от внешних экономических условий, законодательных изменений и динамики рынка. Поэтому регулярный мониторинг финансового состояния и адаптация бизнес-стратегий к изменениям в экономической среде будут способствовать долгосрочному успеху ООО «Цемтранс».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гончаренко С.Н. Моделировании параметров грузоперевозки на основе бенчмарк-анализа рынка транспортных компаний / С.Н. Гончаренко, А.Ф.М. Алмунтафеки // Инженерный вестник Дона. 2024. № 3(111). С. 72-83.
2. Денис Запиркин. Как выстраивать продажи на рынке, занятом монополистом? // Контур. URL: <https://kontur.ru/articles/2047> (дата обращения: 28.10.2024).
3. Контрагент ООО "ЦЕМТРАНС": досье №1076633001390 от 26.10.2024/Audit-it.ru: Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит. URL: https://www.audit-it.ru/contragent/1076633001390_ooo-tsemtrans (дата обращения: 26.10.2024).
4. Организация ООО "ЦЕМТРАНС"/ List-Org – Сервис проверки контрагентов. URL: <https://www.list-org.com/company/5061105> (дата обращения: 26.10.2024).
5. Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами: что это значит/ Портал об огороде, доме и полезностях. URL: <https://proogorodik.ru/polezno/perevozka-gruzov-specializirovannymi-avtotransportnymi-sredstvami-cto-eto-znacet> (дата обращения: 26.10.2024).
6. Саубанов А.С. Повышение качества перевозки грузов специализированными автотранспортными средствами// Студенческий вестник. 2023. № 12-9(251). С. 13-14.
7. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками. М.: «Академия», 2024. 400 с.
8. Усманова А.Р. Влияние санкционных и ковидных ограничений на логистику / А.Р. Усманова, Ю.В. Кох // Счисляевские чтения: актуальные проблемы экономики и управления. 2024. № 12(12). С. 424-431.
9. Эксплуатация автомобильного транспорта: вопросы эффективности / Л.М. Султанова, Н.А. Гутиева, Э.З. Батманов, К.М. Батманова // Альманах Крым. 2022. № 33. С. 13-21.

© Шайбакова Л.Ф., Мошкова Т.Л., 2024.